

INGLIZ TILINI O‘RGANISHDA MADANIYATNING TA’SIRI

Orazimbetov Shing‘isbek Amirbek uli

Ajiniyoz nomidagi Nukus DPI tayanch doktoranti

shingisbek@gmail.com

Dunyo davlatlari ta’lim tizimiga nazar tashlasak, ingliz tilini o’qitish muammosiga sifat jihatdan qaralib, o’qitishning yangi yondashuvlari, metodlari va texnologiyalarini ilmiy asoslab amaliyotga tatbiq etish ustida ko‘plab ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Shuning uchun madaniyatlararo yondashuvni ingliz tili materiallariga integratsiyalash bu singari muammolarga echim topishda yordam berishi aniq. Bunday yondashuv o’qish materiallariga turli madaniy mazmun yordamida o’quvchilarga nafaqat tilni o’rganish, balki atrofdagi dunyo haqida, o’zga va o’z madaniyati, ona tili haqida tushunchalarga ega bo’ladi.

So‘ngi yillari respublikamizda o’quv dasturi komponentlarini batamom optimallashtirish maqsadida ularni qayta ko‘rib chiqish va shu asnoda chet tilini o’qitish tizimini takomillashtirish yo‘llarini qidirish buyicha innovatsion g‘oyalardan keng foydalanib, o’qitishning yangi yondashuvlari va metodlari amaliyotga tatbiq etilmoqda. Amalga oshirilgan ishlar bilan bir qatorda bugungi kunda ingliz tilini natijali va tizimli o’qitish sifatini oshirish zarurligi ham bor hisoblanadi. “2022 -2026-yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni [1] IV yo‘nalish 42-maqsadi 2026 yilga qadar o‘quv dasturlari va darsliklarni ilg‘or xorijiy tajriba asosida to‘la qayta ko‘rib chiqib, amalda joriy etishni nazarda tutib, bu buyicha o‘rta ta’lim maktablari ingliz tili darsliklaridagi o‘qish materiallarida madaniyatlararo yondashuvshi qo‘llash va bu orqali o‘quvchilarning ingliz tilini o‘rganish motivatsiyasini oshirish muammolari birqator ilmiy-tadqiqot ishlarini amalga oshirishni talab qiladi.

Til va madaniyat o‘rtasidagi munosabatlar muammosi madaniyatlararo lingvistik tadqiqotlarning bosh masalalaridan biri hisoblanadi. Til va madaniyat alohida

tushuncha bo‘lishiga qaramay, ularning rivojlanishi va uyg‘unligi jihatidan ular g‘oyat mustahkam aloqador bo‘lib, bir tarafdin til madaniyatning asosiy shakllaridan biri, milliy madaniyatning zarur tarkibiy qismi, uning bor ekanligi va rivojlanishining asosiy faktori sifatida qaralsa, boshqa tarafdin til madaniyat hosili sifatida qaraladi.

Til madaniyatning ajralmas bo‘lagi hisoblanadi, sababi u, avvalo, milliy mentalitetning o‘ziga hosligini anglatadi. Tilshunoslikda madaniyat – gapirish, eshitish, o‘qish va yozish kabi til ko‘nikmalari qatorida qo‘llashga bo‘ladigan beshinchi ko‘nikma hisoblanadi [2:26]. Til yordamida biz madaniyat ma‘nosini anglaymiz va bu orqali biz atrofimizdagi dunyo haqida bilib olamiz. L.I.Bim “Tillar o‘sha tilda gaplashuvchi xalqlar dunyosi va madaniyatidan ajralmagan holda o‘rganilishi kerak.” [4:48].

Madaniyatlararo yondashuv chet tillarni o‘qitish jarayonida beshta tamoyilga tayanadi [3]:

- bilimni faol shakllantirish: o‘quvchilar o‘z madaniyati va o‘rganilayotgan til madaniyati haqida shaxsiy nuqtai nazardan rivojlantirishning bir bo‘lagi sifatida madaniyat haqida bilimlarin shakllantirish tamoyili. Bunda o‘qituvchining roli madaniyatni to‘liq ko‘rsatishning o‘rniga uning farqin sezish, anglash va aks ettirishni tushunish kerakligin o‘rgatish hisoblanadi;

- aloqa o‘rnatish: madaniyatlararo til o‘rganishda o‘quvchilar o‘z madaniyati, tili va bilimlari bilan sinfda uchraydigan yangi stimullar o‘rtasida aloqa o‘rnatishni o‘rgatish. Bunda dars jarayonidagi yangi ma‘lumotlar o‘quvchilarning kognitiv bazasidagi ma‘lumotlar bilan solishtiriladigan va qarama-qarshi qoyiladigan qiyosiy nuqtai nazardan rivojlantirilishi zarur.

- ijtimoiy faoliyat: madaniyat muloqot o‘rnatish orqali o‘rganiladigan va tadqiq qilinadigan tushuncha. Ijtimoiy faoliyat o‘quvchilarga muloqot vaqtida madaniyat farqlarin sezish, taassurotlari bilan bo‘lishish, savollarga to‘g‘ri javob berish kabi tajribalarni sinab ko‘rish imkon beradi.

- refleksiya: madaniyatlararo til o‘rganish jarayonining asosiy bo‘lagi bo‘lib, madaniyat xususiyatlari haqida fikrlash imkonini beradi. O‘quvchi o‘rganilayotgan

madaniyatga o‘zining ijobiy yoki salbiy munosabatini bildirib, shakllantirilgan yangi bilim atrof-muhit bilan aloqa o‘rnatishga yordam berishini tan olish imkoniyatin beradi.

- ma’suliyat: ohir-oqibat o‘quvchi o‘zining barcha tillardagi muvaffaqiyatli muloqotiga o‘zi javobgarligin tushinadi, va natijada boshqa til, madaniyat va insonlarni hurmat qilgan holda aloqani rivojlantirishi kerakligin bilib oladi.

Keltirilgan fikrlardan, o‘quvchilar o‘rganayotgan madaniyatni lingvistik materiallarga singdirilgan tarzda o‘rgatish o‘z samarasin beradi. Madaniy ma’lumotlar darsliklardagi o‘qish materiallari mazmunin boyitadi, aynan shu sabab dars rejalariga kiritilishi, asosan darslikda keltirilgan matnlar mazmunida yoritilishi kerak.

Xulosa qilib aytganda, til va madaniyat o‘rtasidagi munosabatlar chet tilini o‘qitishning asosiy bo‘g‘ini hisoblanadi. O‘qish ko‘nikmasi, kommunikativ faoliyatning bir turi sifatida, muloqot kompetensiyasini rivojlantirish va madaniy ongini boyitish kabi vazifalarni ham bajaradi. O‘quvchilarga milliy-madaniy qadriyatlari yordamida matnni tushinish oson kechadi, chunonchi matndagi tanish ma’lumotlar boshqalardan farq qilmasligi matnni oson idrok qilishga yordam beradi.

Adabiyotlar:

1. 2022 - 2026-yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 28.01.2022 yildagi PF-60-son
2. Kramersch, C. (1993). Context and culture in language teaching (2nd ed.). Oxford: Oxford University Press. p. 26:26
3. Liddicoat, A. J., Papademetre, L., Scarino, A., & Kohler, M. (2003). Intercultural language learning. Canberra: DEST.
4. Бим И.Л. Цели обучения иностранному языку в рамках базового курса // Иностранные языки в школе. 1996. № 1. С. 48–52. С. 48:48